

TARBIYAVIY JARAYONLARGA TEXNOLOGIK YONDASHUVNI TADBIQ QILISH MEXANIZMLARI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

Toshkent Ijtimoiy-Innovatsiya universiteti v.b. dotsenti, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333262>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada tarbiyaviy jarayonlarga texnologik yondashuvni tadbiq qilish mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada tarbiya jarayoniga texnologik yondashuvni tadbiq qilish imkoniyatlari va shart-sharoitlari yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** o'quvchi-yoshlar, shart-sharoit, imkoniyat, mexanizm, tarbiya jarayoni, texnologiya, pedagogika, texnologik yondashuv.*

Pedagogika nazariyasi va amaliyotida biz tarbiya jarayonidagi texnologiyalashtirishga tomon tabiiy va obyektiv harakatni tavsiflovchi quyidagi hodisani kuzatamiz. Bu aniq tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda tobora batafsil va tizimli yondashuvning namoyon bo'lishidir. Bunga pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, o'yin faoliyati, nizolarni bartaraf etish, muloqot, talablar va boshqa texnologiyalarni ishlab chiqish misol bo'la oladi. Ular bo'sh joyda emas, balki allaqachon ma'lum bo'lgan g'oyalarni tizimlashtirish orqali vujudga kelgan. Masalan, N.Y. Shurkova tomonidan yaratilgan talab qo'yish texnologiyasi aslida V.M. Korotov ishlab chiqqan pedagogik talab qo'yish metodikasining texnologik darajaga ko'tarilgan shaklidir. Ilgari tanqidga uchragan bu metodika yangi texnologik bosqichga o'tgach, tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish talablariga javob bera boshladi.

Tarbiya texnologiyalarini har tomonlama puxta o'ylangan hamkorlik faoliyati modeli deb ta'riflash mumkin. Bu model tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida aniq tarbiyaviy maqsadlarga optimal tarzda erishishga imkon beradigan munosabatlarni o'rnatishga yordam beruvchi ilmiy asoslangan usullar va metodikalar tizimini o'z ichiga oladi.

Tarbiya texnologiyalarining samaradorligi ko'p jihatdan ular amalga oshiriladigan pedagogik sharoitlarga bog'liq. N.Y. Shurkovaning fikricha, bu sharoitlar yaratilgan pedagogik texnologiya bilan bir xil darajada tarbiya texnologiyasining muvaffaqiyatini belgilaydi. Tarbiya texnologiyalarining muvaffaqiyatini belgilovchi pedagogik sharoitlarga, avvalo, o'qituvchining individual xususiyatlarini kiritish mumkin: bilimdonligi, shaxsining noodatiyliigi, madaniyati, qiziqishlari va hokazo. Tarbiyalanuvchilarga bo'lgan munosabat, ya'ni pedagogik nazokat va optimizm, ijobiy kayfiyat katta ahamiyatga ega. O'qituvchining kasbiy mahorati ham muhim bo'lib, u tarbiya jarayoni va bolalar psixologiyasi qonuniyatlarini chuqur bilishi, diagnostika usullarini egallashi va boshqa ko'nikmalarda namoyon bo'ladi.

Moddiy sharoitlar, jumladan, sinfdagi vaziyat, zamonaviy jihozlarning mavjudligi hal qiluvchi omillar qatoriga kiritilishi dargumon, ammo ular ham tarbiya texnologiyasining muvaffaqiyatida muhim rol o'ynaydi. Tarbiya texnologiyalarini yaratish va amalga oshirishning mohiyati va xususiyatlarini pedagogik texnologiyalarning muhim belgilari orqali ochib berishga harakat qilamiz.

1. Tarbiyaviy texnologiyaning xarakteri bolaga bo'lgan munosabatga bog'liq. Bu munosabat texnologiya turini belgilaydi: hamkorlik, erkin tarbiya, avtoritar yoki shaxsga yo'naltirilgan (G.K. Selevko).

2. Ma'lumki, aniq tashxislanadigan maqsadni belgilash pedagogik texnologiyani yaratishning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Tarbiyaviy texnologiyalarni yaratishda kutilayotgan aniq yakuniy natijalar ravshan ifodalangan maqsad qo'yiladi.

Tarbiya maqsadini belgilash har doim pedagogikaning eng bahsli va murakkab muammolaridan biri bo'lib kelgan. A.S. Makarenko to'g'ri ta'kidlaganidek, pedagogika, ayniqsa tarbiya nazariyasi, avvalo maqsadga yo'naltirilgan fandır. Afsuski, mahalliy pedagogikamizda hozirga qadar shunday tarbiya maqsadlari ishlab chiqilmaganki, ularga erishish yo'llari va olingan natijalarni aniq va xolisona tashxislash mumkin bo'lsin. Tarbiya maqsadlari (har tomonlama va uyg'un rivojlantirish) qanchalik keng va ahamiyatli bo'lsa, ular shunchalik mavhum bo'lib, amalga oshmay qolmoqda.

Tarbiyaviy texnologiyalarni yaratishda maqsadli ko'rsatmalar faqat aniq, shaxsga yo'naltirilgan va tarbiya jarayoni qonuniyatlarini to'liq aks ettirgan taqdirdagina kutilgan natija shaklini oladi. Shuning uchun, yuqori sinf o'quvchilari uchun tarbiyaviy texnologiyalarni yaratishda ushbu yoshning psixologik xususiyatlari hisobga olinsa, tarbiya maqsadlari kutilgan natijani ifodalaydi. Katta maktab yoshida o'quvchilar kelajakdagi kasbiy faoliyatni tanlaydilar. Shu bois, ularning turmush tarzi, o'qishi, dam olishi va ayrim shaxsiy xususiyatlari hamda fazilatlarini rivojlantirish kelajakdagi kasbga tayyorgarlikka bo'ysundiriladi. Bu muhim bosqichni to'g'ri amalga oshirishda o'qituvchiga pedagogika nazariyasi, tarbiya jarayoni metodikasi va psixologiya bo'yicha bilimlar yordam beradi. Pedagog-texnolog uchun psixologik diagnostika sohasidagi bilim va ko'nikmalar, ya'ni uning diagnostik madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi.

3. Maqsad aniqlanib, ifodalangach, shaxsning tegishli sifati darajasini dastlabki baholash o'tkaziladi (masalan, intizomlilik, tartiblilik) yoki sifatlari va ko'nikmalarining butun majmuasi (masalan, odamlar bilan munosabat o'rnatish qobiliyati, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati) baholanadi.

4. Tashxis natijalariga asoslanib, tarbiya mazmuni, shakllari, metodlari va usullari tanlanadi hamda amaliy texnologik zanjir yaratiladi. Bu murakkab jarayonda o'qituvchining tajribasi va kasbiy mahorati, pedagogik sezgisi, bolalar psixologiyasini bilishi o'z aksini topadi.

Tarbiya texnologiyasining mazmuniy tarkibi uning muvaffaqiyati uchun aniqlanadigan maqsad kabi muhimdir va texnologiyaning axborot beruvchi yoki rivojlantiruvchi, an'anaviy yoki shaxsga yo'naltirilgan, samarali yoki samarasiz bo'lishi aynan shu tarkibga bog'liq. Asosan, tarbiya texnologiyasining samaradorligi faoliyat maqsadlari va mazmuni o'rtasidagi konseptual bog'liqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyati texnologik zanjirni qayta tiklash va texnologiyani amalga oshirishning har qanday bosqichida zarur tuzatishlar kiritish imkoniyatidir. Tarbiya texnologiyasi uchun bu jarayon biroz boshqacharoq ko'rinishda qo'llanilgani ma'qul. Tarbiya texnologiyasining tarkibiy qismlarini bosqichma-bosqich takrorlashni amalga oshirilgan tarbiya texnologiyasini muhokama qilish jarayonida yoki pedagogning o'z-o'zini tahlil qilish va mulohaza yuritish jarayonida olib borish maqsadga muvofiqdir. Bunday imkoniyatni N.Y. Shurkova yaratgan tarbiya texnologiyasi misolida ko'rsatib o'tamiz. Muallifning fikricha, talab qo'yish texnologiyasi tarbiyalanuvchini o'zi uchun zarur bo'lgan rivojlantiruvchi faoliyatga jalb etishni ta'minlaydi, tarbiyachi va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro hurmat, ongli intizom darajasida shakllantiradi. Pedagogning talablarini bajarish tabiiy va oson kechadi, go'yo bu o'z-o'zidan ma'lum bo'lganday; bunga talablar pedagog tomonidan shaxsan o'zidan emas, balki madaniyat tomonidan ishlab chiqilgan umuminsoniy yoki ijtimoiy me'yorlar sifatida qo'yilishi ham ko'maklashadi.

Texnologiyani tashkil etuvchi qoidalar tarbiyalanuvchiga hurmat ko'rsatishning vositasi hisoblanadi, lekin bunda hurmat talablar texnologiyasining samaradorligini ta'minlaydigan sharoitlarni belgilaydigan maxsus shakllarda ham namoyon bo'ladi. Bu nuqtai nazar A.S. Makarenkoning fikriga mos keladi: insonga qo'yiladigan talablar qanchalik yuqori bo'lsa, unga bo'lgan hurmat shunchalik ortadi. Shuni ta'kidlash joizki, texnologik zanjir ketma-ket amalga oshirilmaydi - ehtimol, bu ko'plab tarbiya texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatidir. Faqat birinchi qoida bu tasavvurga mos keladi. Pedagog har qanday talabni mantiqiy yakuniga yetkazishga intiladi va bu talab oqilona, aniq hamda o'quv jarayoni mantiqidan tabiiy ravishda kelib chiqishi kerak. Qolgan barcha qoidalar bir vaqtning o'zida va doimiy ravishda amalga oshiriladi.

Tarbiya texnologiyasini qayta tiklash va tuzatish shaxsning xatti-harakatlari va fazilatlarini tahlil qilishdan iborat. Batafsil tahlil jarayonida pedagogik faoliyatda barcha tarkibiy qismlar mavjudligi aniqlanadi. Agar texnologiya ishlamasa yoki kam samara bersa, tahlil qaysi komponent ishlatilmaganini yoki yetarli darajada amalga oshirilmaganini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Щуркова, Н.Е. Практикум по педагогической технологии Текст. / Н.Е. Щуркова. М.: Педагогическое общество России, 1998. - 250 с.
2. Селевко, Г.К. Традиционная педагогическая технология и ее гуманистическая модернизация Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 144 с.
3. Селевко, Г.К. Социально-воспитательные технологии Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 176 с.
4. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП Текст. / Г.К. Селевко. М.: НИИ школьных технологий, 2005. - 288 с.